

ORTICOLTURA E SELVICOLTURA

CREAZIONE DI UN SISTEMA ORTICOLO AGROFORESTALE IN IRLANDA

1. Coltura orticola varia con *Salix* spp. frangivento 2. Veduta aerea di una coltura di aronia, intervallata con alberi e con coltura erbacea appena raccolta 3. Colture di cavoli, lattuga, foglie di insalata in un appezzamento protetto da alberi 4. Linee di patate tra gli alberi di protezione

IL COSA E IL PERCHÉ

"Perché l'orticoltura e la selvicoltura possono essere reciprocamente vantaggiose"

Nel clima temperato dell'Irlanda, la successione naturale descrive il processo attraverso il quale gli ecosistemi evolvono nel tempo, passando dalla nuda roccia alla foresta vetusta. Questa processoinizia con la colonizzazione della roccia esposta da parte di licheni e muschi, seguiti da piante annuali a crescita rapida, piante perenni, pascoli, macchia e infine ecosistemi forestali maturi come i boschi di querce autoctone. Ogni fase riflette un aumento della profondità del suolo, dell'accumulo di materia organica e della diversità ecologica.

L'orticoltura tradizionale in Irlanda, come in gran parte delle altre regioni, si concentra sulle colture annuali. Nei sistemi naturali, le piante annuali prosperano nelle fasi iniziali della successione, spesso a seguito di un disturbo come il ricambio del suolo causato dal pascolo o dall'attecchimento degli animali. Queste piante germinano rapidamente, proteggono il terreno nudo e apportanomateria organica, imitando le fasi iniziali della successione naturale. Le pratiche orticole, come l'aratura e la lavorazione del terreno, riproducono questo disturbo per creare condizioni favorevoli allacrescita annuale delle colture.

La salute del suolo evolve nel corso della successione. I suoli in fase di successione iniziale sono caratterizzati da una predominanza batterica e da una struttura relativamente semplice, mentre i suoli in fase di successione avanzata, come quelli che si trovano in zone con siepi e in aree boschive, sono più complessi e a predominanza di funghi. Questi suoli favoriscono il ciclo dei nutrienti, la struttura del suolo e la crescita di piante ricche di nutrienti. L'obiettivo dell'orticoltura irlandese resiliente è coltivare colture annuali ricche di nutrienti favorendo i suoli in fase di successione avanzata. L'integrazione di alberi e arbusti legnosi, come il nocciolo (*Corylus avellana*), il prugnolo (*Prunus spinosa*) e il sambuco (*Sambucus nigra*), nei sistemi orticoli imita gli ecosistemi nativi irlandesi. Questaintegrazione migliora la complessità ecologica, supporta gli habitat perenni per i funghi fondamentali per la salute del suolo e garantisce la produttività a lungo termine dei suoli orticoli irlandesi.

AFFRONTARE LE SFIDE

"Come realizzare un sistema orticolo agroforestale"

Un'efficace progettazione agroforestale inizia con la valutazione di fattori specifici del sito, quali il suolo, il clima, la topografia e l'uso del suolo, insieme ai risultati desiderati. Tra le considerazionichiave vi sono la spaziatura tra le file e la compatibilità con i macchinari.

Gli obiettivi spesso includono l'aumento della produzione alimentare, la fornitura di cippato o legname e il miglioramento dei servizi ecosistemici quali il riparo dal vento, l'infiltrazione dell'acqua, il controllo dell'erosione e la biodiversità. Un sistema ben progettato bilancia questi risultati con le esigenze del terreno e integra gli alberi in modo da massimizzarne i benefici ecologici, economici e pratici.

In Irlanda, gli alberi nei sistemi orticoli possono talvolta causare problemi come l'ombreggiamento, la competizione per l'acqua e le sostanze nutritive o l'occupazione di spazio prezioso per le colture. Questi impatti possono essere affrontati attraverso un'attenta progettazione delle piantagioni e metodi di gestione attiva quali la potatura, la ceduazione, la cimatura e la formazione. Queste tecniche non solo mitigano tali problemi, ma migliorano anche la biodiversità e forniscono risorse preziose.

Allevamento a spalliera: gli alberi da frutto come il melo (*Malus domestica*), il pero (*Pyrus communis*) o il susino (*Prunus domestica*) sono particolarmente adatti all'allevamento a spalliera nel clima temperato dell'Irlanda. Questo metodo sfrutta al meglio lo spazio formando file strette e ad alto rendimento tra i letti di coltivazione. Le spalliere migliorano anche la penetrazione della luce e il flusso d'aria, riducendo il rischio di malattie fungine comuni in condizioni di umidità.

Ceduazione e cimatura: in Irlanda le specie autoctone e a crescita rapida come il nocciolo (*Corylus avellana*), il salice (*Salix* spp.) e l'ontano (*Alnus glutinosa*), sono ideali per la ceduazione o la cimatura. Questi metodi di coltivazione producono pali che possono essere impiegati per la realizzazione di strutture da giardino, recinzioni o legna da ardere. Il nocciolo da potatura, tradizionalmente impiegato in Irlanda per la realizzazione di recinti e staccionate, rimane una risorsa versatile e sostenibile.

Usi del legno da palo: Il legno da palo da potatura o da cimatura può essere tritato in trucioli di legno ramiale per la pacciamatura, la creazione di sentieri o l'arricchimento del compost. Le specie autoctone di latifoglie come *Betula* spp. (betulla) o *Quercus* spp. (quercia) sono eccellenti per la trasformazione in combustibile o biochar. Il biochar è particolarmente prezioso nei terreni irlandesi, spesso lisciviati, in quanto migliora la ritenzione dei nutrienti, migliora il drenaggio e promuove la salute microbica del suolo.

La coltivazione vicino a giovani alberi pota le radici laterali, favorendo così uno sviluppo radicale più profondo al di sotto della zona radicale delle colture annuali. Questo processo riduce al minimo la competizione per l'acqua e i nutrienti, migliorando l'efficienza delle risorse e favorendo una migliore integrazione all'interno dei sistemi agroforestali.

Parole chiave: Irlanda, Orticoltura, Biodiversità, Suolo, Biochar

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

Favorendo specie e habitat interconnessi, gli agricoltori possono migliorare la stabilità ecologica, l'efficienza delle risorse e il controllo dei parassiti, riducendo al contempo i rischi ambientali.

Lotta integrata (IPM)

Uno strato arboreo ben pianificato con un sottobosco può controllare naturalmente i parassiti. Le piante che attirano i parassiti, come gli afidi, fungono da colture trappola, riducendo la pressione sulle colture annuali. Queste aree forniscono un habitat per i predatori naturali come coccinelle, crisope e uccelli, garantendo un ecosistema equilibrato e riducendo al minimo la necessità di input chimici.

Creazione di habitat perenni

Gli alberi autoctoni irlandesi come il *Quercus robur* (farnia), il *Fraxinus excelsior* (frassino) e il *Corylus avellana* (nocciolo) forniscono siti di nidificazione per gli uccelli, riparo per gli insetti e microhabitat per gli impollinatori. La vegetazione indisturbata del sottobosco crea corridoi faunistici per specie come ricci, rane e rospi, favorendo il controllo dei parassiti e il ciclo dei nutrienti. Questi habitat sono essenziali per il mantenimento della biodiversità e della resilienza ecologica.

Aree di coltivazione alternative

Il sottobosco può supportare la coltivazione di frutti di bosco come il ribes nero (*Ribes nigrum*) e i lamponi (*Rubus idaeus*), di colture perenni come il rabarbaro (*Rheum rhabarbarum*) e l'asparago (*Asparagus officinalis*) e di erbe aromatiche come la lavanda (*Lavandula angustifolia*), la menta verde (*Mentha spicata*). Queste colture prosperano in condizioni di ombra parziale, si adattano bene al clima irlandese e possono generare ulteriori fonti di entrate, rendendo l'orticoltura una componente fondamentale dei diversi sistemi agricoli.

IN EVIDENZA

- **Gli alberi imitano il modo in cui la natura crea i suoli, producendo un terreno ricco di funghi che a sua volta genera colture più ricche di nutrienti. Gli alberi da frutto come il melo, il pero e il susino allevati a spalliera migliorano il flusso d'aria e riducono le malattie fungine.**
- **Il nocciolo ceduo, il salice e l'ontano forniscono pali, paccame e persino biochar, materiali preziosi per l'azienda agricola.**
- **Gli strati arborei aiutano a intrappolare i parassiti e ad attirare i loro predatori. Le colture del sottobosco come il ribes nero, il lampone, il rabarbaro, gli asparagi e la lavanda possono offrire ulteriori opportunità di reddito.**

Un esempio di alley cropping in Irlanda

Further Information:

McAdam, J. 2020. "The Potential for Agroforestry in Ireland." *Irish Forestry* 77 (1 & 2): 113-135. <https://journal.societyofirishforesters.ie>
Gabriel, S. 2018. *Silvopasture: A Guide to Managing Grazing Animals, Forage Crops, and Trees in a Temperate Farm Ecosystem*
Shepard, M. 2013. *Restoration Agriculture: Real-World Permaculture for Farmers*.

JOHN CASEY

John.casey@teagasc.ie

Forestry Development Department, Teagasc,
Athenry, Galway, Ireland H65 R718
Irish Agroforestry Forum (IAF)

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.